

РЕНОВАЦИЯ ВИНЗАВОДОВ И ПИВОВАРЕН В СТРУКТУРЕ ГОРОДА

Назаренко Татьяна Васильевна

Базовый докторант кафедры: «Архитектура»,

Ташкентский архитектурно строительный университет, Узбекистан, Ташкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15101595>

Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы трансформации исторических производственных объектов в современных условиях. Реновация винзаводов и пивоварен не только восстанавливает архитектурное наследие, но и способствует созданию новых культурных и общественных пространств. Подчеркивается важность интеграции этих объектов в городской контекст, что ведет к развитию местного сообщества, созданию рабочих мест и поддержке малого бизнеса. Также акцентируется внимание на экологической устойчивости, благодаря внедрению современных технологий и практик, которые снижают негативное воздействие на окружающую среду. В статье предлагаются примеры успешных проектов реновации, которые демонстрируют потенциал таких преобразований для улучшения качества жизни горожан и привлечения туристов. Работа подчеркивает, что реновация винзаводов и пивоварен является важным шагом к сохранению культурного наследия и формированию новых социально-экономических связей в городе.

Ключевые слова: реновация, винзавод, пивоварня, город, экология, интеграция, общество.

Реновация винзаводов и пивоварен в структуре города представляет собой увлекательный и значимый процесс, который влияет не только на экономику, но и на культурное восприятие городского пространства. В последние годы все больше внимания уделяется этому направлению, что объясняется несколькими факторами, включая растущий интерес к местной продукции, развитие туризма и стремление к сохранению культурного наследия.

Традиционные винзаводы и пивоварни часто занимают важные места в истории городов. Эти промышленные предприятия, основанные на многовековых традициях, не только производят напитки, но и формируют уникальную идентичность места. Однако многие из них со временем утратили свою функциональность или не смогли адаптироваться к современным реалиям. Здесь и возникает необходимость в реновации.

Процесс реновации винзаводов и пивоварен предполагает не только восстановление и модернизацию производственных мощностей, но и их интеграцию в городскую среду. Это включает создание доступных и привлекательных пространств как для местных жителей, так и для туристов. Превращение бывших промышленных объектов в современные культурные и гастрономические центры способствует развитию городского туризма и формированию интересных мест для досуга.

Инвестиции в реновацию таких предприятий позволяют создавать уникальные форматы, где жители и туристы могут не только дегустировать напитки, но и участвовать в экскурсиях, проходить мастер-классы, а также исследовать историю

производства. Так, современные винодельни и пивоварни становятся не только местом для производства, но и важными социальными и культурными центрами, где проводятся фестивали, концерты и выставки.

Кроме того, реновация винзаводов и пивоварен способствует экологической устойчивости. При перестройке таких объектов часто применяются современные технологии, которые уменьшают нагрузку на окружающую среду. Использование солнечных панелей, систем сбора дождевой воды и органического сырья делает процессы производства более эффективными и экологически чистыми.

Важным аспектом реновации является также вовлечение местного сообщества. Открытие новых заведений и культурных центров в бывших винзаводах и пивоварнях создает рабочие места, поддерживает местных производителей и способствует развитию малых бизнесов. Это помогает укрепить связь местных жителей с историей родного края и вовлечь их в активное участие в жизни города.

Винзаводы и пивоварни относятся к отрасли пищевой промышленности. По санитарной классификации большинство предприятий данной отрасли относится к IV и V классу, а это значит, что санитарные разрывы между производством и селитебной территорией могут достигать лишь 50-100 м. Благодаря этому, данные предприятия строились в структуре города, в непосредственной близости от селитебных территорий и вдоль крупных транспортных дорог. Данное размещение в структуре города способствовало к сокращению транспортных расходов по доставке готовой продукции потребителям и помогало сооружать единые сети водоснабжения, канализации и электроснабжения между пищевой промышленностью и жилой застройкой. [1]

Благодаря своему местонахождению и разнообразным планировочным решениям предприятия пищевой промышленности являются идеальным примером для создания реновации. Мировой опыт показывает, что существуют различные, интересные примеры внедрения новых функций в данные объекты. Одни из часто встречающимися в реновации винзаводов и пивоварен это функция офисов и жилых домов.

В своем большинстве, архитектура пивоварен и винзаводов имеет характерные особенности – это здания с несущими массивными стенами. Анализ зарубежного опыта показывает, что не во всех случаях реконструкции полностью сохраняется и восстанавливается исторический облик объекта, часто можно встретить пример применения стекла и светопропускающих конструкций, что обусловлено внедрением новой функции в объект и дальнейшее обеспечение полной инсоляции новых помещений. Поэтому же принципу, в реконструируемых объектах могут пробивать новые оконные проемы, либо же внедрять в объект верхнее освещение через атриум или световые шахты.

Рассмотренные объекты пивоварен и винзаводов относятся к периоду 1764-1908 года строительства, и в своих основных строительных материалах имеют кирпич. В целях сохранения исторического наследия, материал оставляют без какой-либо отделки даже в интерьере объекта, как и сохранившееся оборудование от бывших заводов, как исторический арт-объект в интерьере.

Рассмотренные объекты по новому функциональному зонированию можно разделить на три основные группы: многофункциональные деловые центры, центр современного искусства и жилые комплексы. К примерам создания многофункциональных деловых центров из пивоварен можно отнести такие объекты, как: Neue Malzerei в Берлине, Понарт в Калининграде и Stary Browar Познан. Neue Malzerei в Берлине был отреставрирован еще в послевоенные годы и стал служить деловым центром для города. Три огромных зала стали доступны для проведения семинаров, планировочное решение выполнено таким образом, что функция может также адаптироваться под выставочные и общественные мероприятия. С 2009 года, в этом пространстве также было открыто кафе, которое может вмещать в себя около 100 посетителей. [2] Бывший пивоваренный завод «Понарт» в Калининграде можно также отнести к многофункциональному пространству, в котором можно встретить магазины, выставочные залы, рестораны, кафе, рынок и сам развлекательный центр. Некоторые помещения данного пространства, также производили пиво вплоть до 2010 года. Архитектурный образ территории был полностью отреставрирован и восстановлен, как и на момент строительства завода. Конструкция некоторых зданий комплекса была изменена, внедрены новые надстройки из светопрозрачных материалов. Многие корпуса были законсервированы для дальнейшей реконструкции. [3] На территории бывшей пивоварни в Познани, был открыт в 2003 году культурно-торговый и деловой центр «Stary Browar». Данный объект занимает огромную территорию, общий объем здания был сохранен и отреставрирован, при этом были внедрены новые конструкции поверх основных в виде декоративных панелей, сплошного остекления в входной группе и дополнительные пристройки из современных материалов. Огромные котлы и трубы, которые применялись на данном заводе были сохранены и теперь выполняют только функцию антуража, напоминая о том, что здесь раньше была пивоварня. [4]

Самым распространённым методом реновации пивоварен и винзаводов является внедрение функции искусства, благодаря своим планировочным решением и наличием в типологической структуре объектов просторных и больших залов, которые идеально подходят для выставок. Ярким примером являются объекты винзаводов в России: «Винзавод» и «Кристал», а также Löwenbräukunst в Цюрихе. Территория бывшего винзавода «Винзавод» в Москве состоит из нескольких промышленных построек с общей площадью 20000 метров. В помещениях корпуса находятся несколько крупных выставочных залов, дизайн-студии, различные мастерские художников, школа стилистов, а также кафе и магазинчики. Данная территория представляет собой арт-кластер, ну или, иными словами, центр современного искусства. Во всем мире создаваемые данного рода центры являются полноценной частью современной культурной жизни населения, которые могут создавать различные культурные мероприятия. Архитектурный образ здания полностью сохранен в виде несущих кирпичных конструкций, как в экстерьере, так и в интерьере. [5] А вот территория завода «Кристал» имеет богатую историю, в здании несколько раз менялась именно производственная функция и до сегодняшнего дня создаются многочисленные проекты по реновации данного комплекса. Но несмотря на это уже несколько лет территория

выполняет задачу творческого кластера, где проводятся различные выставки, экскурсии и прочие культурные мероприятия. Примечательная особенность данного объекта заключается в том, что пустующие стены были отданы художникам под роспись муралов. Исторически облик ансамбля полностью сохранен, также, как и его несущие кирпичные конструкции. [6]

Но самой удивительной реновацией в пищевой промышленности на мой взгляд считается внедрение жилой функции в бывшие промышленные объекты. Яркими примерами данного направления могут быть многофункциональный жилой дом в городе Пермь, Theodora House в Дании и отель Röhrh Айльсбрунне. Восстановленное здание пивзавода в городе Пермь благополучно отреставрировали и ввели в эксплуатацию как жилой дом бизнес-класса на 18 квартир. Оставшаяся часть помещений была отдана под коммерческие помещения на первом и втором этаже с подземной парковкой на 30 машино-мест. Фасад здания был полностью восстановлен и отреставрирован, так как является объектом культурного наследия. [7] Многофункциональный жилой комплекс Theodora House в Дании также является успешным примером реновации промышленного объекта. В складе для хранения дрожжей бывшей пивоварни Carlsberg архитекторы запроектировали офисы, так как именно это сохранившееся крыло является историческим наследием города, а рядом с ним были запроектированы новые жилые дома фасады, которых были отделаны кирпичом для соответствия историческому фасаду уже отреставрированного офиса. В комплексе предусмотрены 58 квартир разной площадью, где у каждой квартиры имеются балконы, а у некоторых даже террасы на крыше. [8]

Из анализа зарубежного опыта реновации пивоварен и винзаводов можно сделать вывод, что несмотря на временной диапазон, при котором происходила реконструкции объектов (2007 первый реализованный проект и 2020 год последний из изученного опыта реновации зданий) предприятия пищевой промышленности также подвергаются реставрации и смены функции, как и другие объекты. Преимуществом данных сооружений является различие в планировочной структуре объекта и его этажность, что приводит к внедрению различных функций. От многофункциональных пространств до жилых домов и отелей. Как показывает опыт, в большинстве примеров исторический облик фасадов был сохранен, как и его интерьер, а в некоторых объектах сохранившееся промышленное оборудование и приборы были оставлены в интерьере как арт объекты.

Таким образом, реновация винзаводов и пивоварен представляет собой не просто восстановление зданий, а масштабный процесс, трансформирующий не только сами производства, но и их окружение, обогащая городской ландшафт новыми социальными и культурными благами. В этом контексте процессы реновации становятся символом возрождения городов и их многих историко-культурных ценностей, что, безусловно, вызывает интерес и поддержку со стороны города, бизнеса и жителей.

Пример реновации пивоварен и винзаводов приведен в Таблице 1.

Таблица 1. Реновация винзаводов и пивоварен

ФОТО ОБЪЕКТА ДО РЕНОВАЦИИ					
ФОТО ОБЪЕКТА					
НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА	ТЭЦ	Neue Malzerei	ЦСИ «Винзавод»	«Кристалл»	Löwenbräukunst
СТРАНА	Австралия	Германия	Россия	Россия	Швейцария
ГОРОД	Сидней	Берлин	Москва	Москва	Цюрих
ГОД ПОСТРОЙКИ	1835	1899	1889	1902	1858
ГОД РЕНОВАЦИИ	2015	2009	2007	2009	2012
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МЕТОД РЕНОВАЦИИ	Создание нового объема	Сохранилась исходная композиция	Сохранилась исходная композиция	Сохранилась исходная композиция	Создание нового объема
КОНСТРУКЦИИ	Замена части ограждающих конструкций (кирпич)	Преобразование существующей (кирпич)	Адаптация (кирпич)	Преобразование существующей (кирпич)	Преобразование существующей (кирпич)
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	ТЭЦ для жилого квартала	Деловой центр	Центр современного искусства	Бизнес-центр	Центр современного искусства
ФОТО ОБЪЕКТА ДО РЕНОВАЦИИ					
ФОТО ОБЪЕКТА					
НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА	Понарт	Отель Röhl	Stary Browar	Theodora House	Жилой дом
СТРАНА	Россия	Бавария	Польша	Копенгаген	Россия
ГОРОД	Калининград	Айльсбрунн	Познань	Дания	Пермь
ГОД ПОСТРОЙКИ	1849	1764	1844	1860	1908
ГОД РЕНОВАЦИИ	2020	2018	2002-2007	2017-2020	2017
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МЕТОД РЕНОВАЦИИ	Сохранилась исходная композиция	Интеграция	Интеграция	Создание нового объема	Сохранилась исходная композиция
КОНСТРУКЦИИ	Преобразование существующей (кирпич). Замена поврежденных элементов	Преобразование существующей (кирпич)	Создание новых конструкций поверх преобразования суп-ей (кирпич)	Создание новых конструкций	Преобразование существующей (кирпич)
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	Многофункциональное пр	Отель	Торговый центр и Бизнес центр	Многофункциональный комплекс	Многофункциональный жилой дом

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Николаев И.С., Мыслин В.А., Матвеев Е.С., Морозов Н.М. Архитектурная типология промышленных предприятий. – М.: Стройиздат, 1978. – 269 с.
2. Neue Malzerei в Берлине [Электронный ресурс]: Neue Malzerei, Berlin, Germany. URL: https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/neue-malzerei-berlin-germany/
3. Завод «Понарт» в Калининграде [Электронный ресурс]: Общественное пространство в Кенигсбергском пивоваренном заводе «Понарт», Калининград, Россия. URL: https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/obshchestvennoe-prostranstvo-v-kenigsbergskom-pivovarennom-zavode-kaliningrad-rossiya/
4. «Stary Browar» [Электронный ресурс]: "Stary Browar", Poznan, Poland. URL: https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/stary-browar-poznan-poland/<https://estrada-osmycki.com/Stary-Browar>
5. Винзавод [Электронный ресурс]: Винзавод. URL: https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/vinzavod/
6. Кристалл [Электронный ресурс]: Завод «Кристалл», Москва, Россия. URL: <https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/concept/zavod-kristall-moskva-rossiya/>
7. ЖИЛОЙ ДОМ в городе Пермь [Электронный ресурс]: Клубный дом в здании пивоваренного завода Ижевского товарищества, Пермь, Россия. URL: https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/zhiloy-dom-perm/

https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/klubnyy-dom-v-zdaniipivovarenного-zavoda-izhevskogo-tovarishchestva-perm-rossiya/

8. Комплекс Theodora House, Копенгаген, Дания [Электронный ресурс]: Многофункциональный комплекс Theodora House, Копенгаген, Дания. URL: https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/mnogofunktsionalnyy-kompleks-theodora-house-kopengagen-daniya/

INNOVATIVE
ACADEMY